

REVIEW - MAKNA DARI BUSANA YANG ADA DI FILM DISNEY “Cruella de Vil” DIPERANKAN OLEH EMMA STONE 2021

Visca Mulya Rizky

Sekolah Vokasi IPB University

Email: viscamulyarizky@apps.ipb.ac.id

Abstrak

Cruella de Vil adalah film live-action Amerika Serikat tahun 2021 yang disutradarai oleh Craig Gillespie menceritakan tentang sosok villain ikonik Disney yang diperankan oleh Emma Stone. Naskah film “Cruella de Vil” ditulis oleh Dana Fox dan Tony McNamara berdasarkan buku “The Hundred and One Dalmatians” karya Dodie Smith. Pada 6 Januari 2016 Emma Stone dipilih memerankan sebagai Estella Miller atau Cruella de Vil yaitu seorang gadis yang berbakat, namun sangat ambisius dalam dunia model. Cruella bersama dengan kedua sahabatnya, ia bertahan hidup di pinggiran kota London pada tahun 1970-an. Kedua sahabatnya tersebut bernama Horace Badun dan Jasper Badun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna busana yang ada pada film Disney “Cruella de Vil”.

Kata kunci: Cruella de Vil, Busana, Emma Stone, Disney, Dalmatians.

A. Introduction

Film juga dapat mengembangkan kesenian seperti seni musik, tari, sastra, seni rupa dan peran yg memerlukan suatu apresiasi seni asal setiap pemikatnya. Apresiasi seni adalah suatu penghargaan terhadap kehadiran suatu karya seni, sehingga tercipta formasi yang seimbang serta serasi antara seni sastra, seni musik, seni kiprah serta lawak dalam bentuk film. Film mempunyai nilai seni tersendiri, karena film membentuk sebuah karya baru dari energi kreatif yg professional pada bidangnya. Film sebagai benda seni, seharusnya dievaluasi menggunakan secara artistic bukan rasional. Artistik merupakan segala seni yang telah terdapat menjadi lebih berseni, namun masing-masing unsur film mampu dievaluasi secara terpisah. pada film “Cruella de Vil” termasuk kategori film documenter, karena di film ini menceritakan sebuah informasi yang ada dalam kehidupan Cruella yang dicerikan balik menggunakan durasi film yg terstruktur.

Perusahaan produksi Walt Disney Pictures kembali menggunakan karya film yang memiliki nuansa berbeda dengan film Disney lainnya, yaitu bertemakan fashion. Film tadi berjudul “Cruella de Vil” yg dibintangi oleh Emma Stone menjadi pemeran utama yg pada pilih Disney di 6 Januari 2016. Cruella de Vil ialah film live action Amerika serikat tahun 2021 yang disutradarai oleh Craig Gillespie, yg menceritakan sosok villain ikonik Disney. ad interim, naskah film “Cruella de Vil” ditulis sang Dana

Fox dan Tony McNamara berdasarkan buku "The Hundred and One Dalmatians" karya Dodie Smith. Film ini mempunyai perbedaan makna yang lebih kelam serta tidak selaras dengan film Disney yang memiliki nuansa rona-warni. Hal ini digambarkan asal awal trailer dirilis menggunakan logo Disney yang memakai tema black and white. Film "Cruella de Vil" ini rilis di 26 Mei 2021 yg menceritakan sosok Cruella yg villain di film animasi yang berjudul "101 Dalmatians". Berawal asal film animasi "101 Dalmatians" menggunakan kisah 2 sejoli yang dipertemukan oleh binatang peliharaannya yaitu anjing Dalmatians. tidak hanya pemiliknya saja yg menikah, tetapi ke 2 anjing Dalmatians jua menikah serta memiliki 99 anak anjing Dalmatians. namun, kehidupan yg hampir sempurna ini harus terganggu menggunakan hadirnya Cruella de Vil, desainer ternama yg sangat senang memakai bulu hewan orisinil untuk busananya. Melihat bulu anjing Dalmatians yg mengagumkan, Cruella pun termakan buat menggunakannya menjadi bahan koleksi busana terbarunya. sang karena itu, sosok Cruella dikatakan villain pada film "101 Dalmatians" dan dibuatlah film "Cruella de Vil" yang akan menceritakan sudut pandang Cruella menjadi salah satu penjahat paling modis pada Disney, antagonis menggunakan fashionista legendaris Baroness von Hellman. Oleh sebab itu, pada film "Cruella de Vil" ini berfokus pada mode asal pakaian over the top serta berakibat fashion menjadi hal sentral pada cerita sebagai akibatnya Disney mengambil sejumlah penata kostum buat mendesain beragam baju yang digunakan. keliru satunya, Disney mengajak Jenny Beaven yaitu seorang perancang pakaian inggris yg sudah 2 kali memenangkan Academy Award. di film animasi Cruella de Vil hanya memiliki beberapa kostum, mirip mantel bulu garis merah serta gaun hitam sirene layer. Sedangkan, di film "Cruella de Vil" 2021 ini memiliki 47 pakaian atau busana yang kebanyakan bernuansa hitam, putih, abu-abu, serta merah.

B. Findings

Hasil penelitian pada film "Cruella de Vil" telah ditemukan makna dibalik busana atau kostum yang dipakai Cruella de Vil dari awal scene sampai akhir scene. Pada film "Cruella de Vil" ternyata memiliki perbedaan dan makna busana tertentu di setiap adegan. Terlihat pada scene 1 Jenny Beaven, perancang busana untuk film "Cruella de Vil" banyak sekali memakai busana dengan perpaduan berwarna hitam yang terinspirasi dari punk style. Disini ia mengenakan setelan jas yang sering dipadu dengan celana model knicker dan baret. Busana tersebut memiliki makna untuk peran estella yang mendalami peran Cruella saat bekerja di House of Baroness. Dengan memakai busana yang berwarna hitam Jeany Beaven sengaja agar dibenturkan oleh gaya pribadi estella dan Cruella yang penuh pemberontakan dan semangat punk masa muda yang semakin dilihat sebagai gejala mode. Cruella merekonstruksi busana itu menjadi sesuatu yang outlandish, mengundang perhatian, berani dan membuat pecinta mode melihatnya menarik. Dalam merancang Jeany Beaven banyak sekali terinspirasi dari mode Vivienne Westwood, John Galiano, Rei Kawakubo, dan Alexander McQueen. Saat acara Baronnes van Hellman, estella merubah dirinya sebagai Cruella de Vil untuk menunjukkan awal dari perlawanan dalam mode fashion dan berniat untuk mengambil alih kalung yang diberikan ibunya dahulu. Estella atau cruella ini memiliki dendam kepada baronnes, karena baronnes telah membuat mendiang ibunya meninggal. Konsep dari jubah putih tersebut adalah membakarnya habis dan berubah menjadi gaun berwarna merah yang menjadi ikonik dalam film "Cruella de Vil". Pada scene ini mengingatkan pada gaun berapi Katnis Everdeen yang berubah menjadi Mockingjay di film "The Hunger Games: Catching Fire". Setelah jubah putih terbakar habis berubah menjadi gaun merah ini berarti menunjukkan sosok Cruella yang menantang Baronnes van Hellman dengan berani, ia menunjukkan gaun hasil rancangannya sendiri, sehingga menarik perhatian semua orang dan menghancurkan acara besar Baronnes van Hellman, yang tentu saja Cruella dibantu dengan kedua sahabatnya. Makna dari gaun merah

tersebut adalah api yang besar menyala berwarna merah yang berarti berani menghadapi sesuatu dan sebagai tanda balas dendam untuk Baronnes van Hellman.

Pada scene 3 ini Estella lebih menampilkan sisi Cruella de Vil, yang ditandai dengan busana lebih dingin dan lebih arogan berwarna hitam sekaligus dengan warna asli rambut Cruella tersebut. Pada scene ini Cruella merekrut Anita dan Artie untuk membantu rencananya saat mengenakan pakaian yang motifnya mengingatkan akan desain catur, yang menggambarkan strateginya untuk mengalahkan Baronnes van Hellman. Setelah merekrut Anita dan Artie Cruella kembali bekerja di tempat Baronnes sebagai Estella, dengan busana yang terlihat rapih dan memiliki desain yang geometris dan siluet, sangat pas pada tubuhnya. Busana tersebut memiliki makna kepercayaan dirinya pada strateginya yang akan membuahkan hasil bagus. Pada scene 4 ini Cruella de Vil kembali membuat kehebohan dengan tampilan yang sangat menarik perhatian kota London. Strategi Cruella pada scene 4 ini dengan cara menjebak Baronnes di mobilnya, ia memamerkan rancangan keduanya di tepi jalan yang di lihat oleh Baronnes dan penduduk kota London. Rancangan busana Cruella telah membuat pernyataan berani bahwa di kota London ada seorang ratu mode baru dengan menampilkan rok panjang dramatis berbulu merah dan hitam serta dipadukan. Setelah Cruella memberi pernyataan berani dengan busana rok panjang dan jaket militernya, Cruella kembali secara tiba-tiba dalam acara Baronnes. Ia tiba dengan truk sampah, dengan menggunakan gaun pesta elegan dari kain daur ulang yang dibuat dari koran dan tabloid, yang menunjukkan tentang dirinya sendiri. Penampilannya yang glamour dilengkapi dengan gaya rambut pouf ala Marie Antoinette dan riasan berkilauan. Pada scene ini Baronnes dibuat geram oleh Cruella dan melakukan aksi pembunuhan pada malam itu. Pada akhirnya, Cruella selamat dan kembali membuat rencana dan strategi baru dengan menculik anjing Dalmatians dan membuat perayaan berduka kematian Cruella de Vil di acara Baronnes. Semua yang di undang ke acara Baronnes menggunakan rambut dan busana hitam seperti Cruella. Dengan jaket militer yang sudah di pasang tanda pangkat. Pada scene 7 merupakan akhir dari cerita, Baronnes dibuat geram oleh Cruella, karena secara tiba-tiba semua tamu undangannya menggunakan nuansa busana dan tata rias seperti Cruella. Ketika Baronnes sudah kesal dimulai lah konser punk rock yang dilakukan kedua sahabat Cruella dan menarik perhatian semua tamu undangan Baronnes dan juga Baronnes keluar dari Gedung acaranya. Pada saat Baronnes keluar, Estella atau Cruella muncul dengan busana dari kulit dalmatians dan desain sutra yang berkoordinasi sempurna dengan rambut hitam putih. Busana tersebut menandakan bahwa Cruella de Vil tidak mati dan menyatakan bahwa Baronnes lah yang telah melakukan aksi rencana pembunuhan.

C. Conclusion

Dari beberapa busana pada film “Cruella de vil” yang dianalisis dalam pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa setiap rancangan, proses, dan pembuatan suatu busana memiliki nilai yang sangat berarti dan memiliki makna tertentu yang dapat diambil disetiap adegan yang berupa fashion show menggunakan busana yang dibuat oleh desainer ternama.

Reference

Abdulaziz, M. H. (2017). Tanzania’s national language policy and the rise of Swahili political culture. In *LANGUAGE USE AND SOCIAL CHANGE Problems of Multilingualism with Special Reference to*

- Eastern Africa* (pp. 160–178). Routledge.
- Anagnostopoulos, C., Parganas, P., Chadwick, S., & Fenton, A. (2018). Branding in pictures: using Instagram as a brand management tool in professional team sport organisations. *European Sport Management Quarterly*, 18(4), 413–438.
- Azwar, W. (2018). The Resistance of Local Wisdom Towards Radicalism: The Study of the Tarekat Community of West Sumatra, Indonesia. *Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities*, 26(1).
- Barker, K., & Jurasz, O. (2019). Online Misogyny: A Challenge for Digital Feminism? *Journal of International Affairs*, 72(2), 95–114.
- Bashkow, I. (2017). *The meaning of whitemen: Race and modernity in the Orokaiva cultural world*. University of Chicago Press.
- Bhandari, P., & Titzmann, F.-M. (2017). Introduction. Family realities in South Asia: adaptations and resilience. *South Asia Multidisciplinary Academic Journal*, 16.
- Bickerton, D. (2017). *Language and human behavior*. University of Washington Press.
- Fox, A., Feng, W., & Asal, V. (2019). What is driving global obesity trends? Globalization or “modernization”? *Globalization and Health*, 15(1), 1–16.
- Glenn, E. N. (2016). Social constructions of mothering: A thematic overview. *Mothering*, 1–29.
- Gultom, S. (2018). Batak Women in Surabaya between Globalization and Local Policies. *Jurnal International Conference on Contemporary Social and Political Affairs (IcoCSPA 2017) Atlantis Press*, 7(3).
- Höllerer, M. A., Daudigeos, T., & Jancsary, D. (2017). *Multimodality, meaning, and institutions*. Emerald Publishing Limited.
- Johnson, A.-G., & Neuhofer, B. (2017). Airbnb—an exploration of value co-creation experiences in Jamaica. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*.
- Juster, S. (2018). *Disorderly Women*. Cornell University Press.
- Kolb, B. M. (2013). *Marketing for cultural organizations: New strategies for attracting audiences*. Routledge.
- Kress, G. (2019). Transposing meaning: translation in a multimodal semiotic landscape. In *Translation and Multimodality* (pp. 24–48). Routledge.
- Simanjuntak Irma Rasita Gloria; Resmayasari, Ira, M. B. B. (2020). Analysis of Song “Tanganku Na Metmet” by Using Translation Techniques into English. *UICELL, No 4 (2020): UICELL Conference Proceedings 2020*, 195–202.
<https://journal.uhamka.ac.id/index.php/uicell/article/view/6276/2122>
- Simanjuntak Irma Rasita Gloria; Resmayasari, Ira, M. B. B. (2021). ANALYSIS OF VIOLENCE IN CITY OF GOD FILM DIRECTED BY FERNANDO MEIRELLES. *JOURNAL OF ADVANCED ENGLISH STUDIES, Vol 4 No 1 (2021): Journal of Advanced English Studies*, 1–6.
<http://sastra.unifa.ac.id/journal/index.php/jes/article/view/97/53>

- Simanjuntak Irma Rasita Gloria, M. B. B. (2020). English Reading Literacies to Improve Values Among Teenagers. *SELTICS, Vol 3 No 2 (2020) : Seltics Journal*, 93–102.
<https://ejournals.umma.ac.id/index.php/seltics/article/view/734/596>
- Simanjuntak Marthin Steven, M. B. S. L. (2021). THE WOMAN IN THE BOOK OF KINGS (LITERARY STUDIES AND HERMENEUTICS). *UICELL, No 5 (2021): UICELL Conference Proceedings 2021*, 328–334. <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/uicell/article/view/8364/2704>
- Simanjuntak Muchlas; Setiadi, Samsi, M. B. S. (2021). THE EFFECTIVENESS OF MICROSOFT OFFICE 365 AS AN ONLINE ENGLISH LEARNING MEDIA. *UICELL, No 5 (2021): UICELL Conference Proceedings 2021*, 25–32.
<https://journal.uhamka.ac.id/index.php/uicell/article/view/8286/2670>
- Simanjuntak Zuriyati; Lustyantie, Ninuk, M. B. Z. (2022). METAMORPHIC ANALYSIS IN SONG LYRICS BATAK TOBA “JUJUNG GOARHI AMANG” (STUDY OF PORTRAY OF PARENTS). *PROJECT (Professional Journal of English Education), Vol 5, No 1 (2022): VOLUME 5 NUMBER 1, JANUARY 2022*, 236–243.
<https://journal.ikipsiliwangi.ac.id/index.php/project/article/view/10000/pdf>
- Simanjuntak, M. B. (2020). REPRESENTATION OF WISDOM IN THE BOOK OF PROVERBS WRITTEN BY SOLOMON. *SELTICS, Vol 3 No 1 (2020): Seltics Journal*, 33–40.
<https://ejournals.umma.ac.id/index.php/seltics/article/view/543/404>
- Simanjuntak, M. B. (2020). THE EDUCATIONAL VALUES OF THE MAIN CHARACTER IN BEAUTIFUL MIND FILM. *JOURNAL OF ADVANCED ENGLISH STUDIES, Vol 3 No 1 (2020): Journal of Advanced English Studies*, 1–6.
<http://sastra.unifa.ac.id/journal/index.php/jes/article/view/83/42>
- Simanjuntak, M. B. (2021). METAMORPHIC ANALYSIS IN SONG LYRICS BATAK TOBA “AUT BOI NIAN” WRITTEN BY WERVIN PANGGABEAN. *JOURNAL OF ADVANCED ENGLISH STUDIES, Vol 4 No 1 (2021): Journal of Advanced English Studies*, 34–39.
<http://sastra.unifa.ac.id/journal/index.php/jes/article/view/99/56>
- Thomas, D. C., & Peterson, M. F. (2016). *Cross-cultural management: Essential concepts*. Sage Publications.
- Verbeke, A., Coeurderoy, R., & Matt, T. (2018). The future of international business research on corporate globalization that never was.... In *Journal of International Business Studies* (Vol. 49, Issue 9, pp. 1101–1112). Springer.
- Ware, V. (2015). *Beyond the pale: White women, racism, and history*. Verso Books.
- Wichelns, H. A. (2020). *The literary criticism of oratory*. Routledge.
- Zhu, P. (2020). From Patricide to Patrilineality: Adapting The Wandering Earth for the Big Screen. *Arts*, 9(3), 94.

